

ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Усмонзода Замир Усманович

Кафедра Клинических наук

Азиатский Международный Университет, Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8437648>

Аннотация. В статье представлен интегративный подход как основной организационно-конструктивный компонент профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта, несомненно актуальный на современном этапе развития образования. Профессиональная подготовка будущих педагогов-музыкантов рассматривается как последовательность действий в единстве ее компонентов, таких как теоретическое, практическое, методическое и культурологическое обучение. Автор рассматривает реализацию интегративного подхода в таких сферах, как междисциплинарная интеграция, интеграция деятельности в образовательной, профессиональной, исследовательской, социокультурной деятельности, интеграция образовательной и дидактической систем. Межпредметная интеграция предусматривает установление межпредметных связей, что активизирует умственную деятельность, повышает научный уровень образования, развивает познавательный интерес, обеспечивает восприятие целостной картины. Интеграция деятельности в учебную, профессиональную, исследовательскую, социально-культурную деятельность позволяет активизировать творческие способности, реализовать все функции обучения. Интеграция образовательной и дидактической систем позволяет влиять на профессиональную подготовку будущих педагогов-музыкантов как педагогический фактор, так и как социальный фактор.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, профессиональная подготовка будущего педагога-музыканта, междисциплинарная интеграция, интеграция активизма, интеграция образовательной и дидактической систем.

Введение. В современных условиях развития высшего образования и внедрения федеральных государственных стандартов третьего поколения (ФГС 3++) в центре внимания остается необходимость формирования творческой личности педагога-музыканта, основной целью которого является организовать эффективную работу со студентами в соответствии с интеллектуальными потребностями общества. Это возможно при

построении профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта на основе интегративного подхода.

Результатами реализации интегративного подхода являются систематизация знаний, комплексное применение знаний, умений и навыков, усиление познавательной активности учащихся, достижение цели, результативность. Поэтому изучение интегративного подхода как основного организационно-конструктивного компонента профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта является актуальным на современном этапе развития образования.

Методология. Интеграция и возможности интегративного подхода к повышению эффективности профессиональной подготовки специалистов в последнее время все больше привлекают внимание исследователей. Итак, В.Н. Максимова считает, что интеграция – это многоуровневое, целостное исследование и средство развития человека, индивидуальности.

М.А. Николаева, рассматривая интегративный подход в процессе формирования профессиональной компетентности студентов - будущих специалистов по рекламе, отмечает, что важно представить интеграцию как средство получения нового качества подготовки через рефлексию в содержательной многоаспектности и полифункциональности будущего профессионала. задачи [5]. Исследователь подчеркивает, что использование интегративного подхода повышает эффективность обучения студентов, учитывая междисциплинарный, внутридисциплинарный, межличностный и внутриличностный уровни интеграции [5].

Интерес представляет изучение интеграции дисциплин гуманитарного цикла как способа формирования общекультурных компетенций. В данном случае речь идет о разных способах интеграции, таких как установление междисциплинарных связей в ходе изучения одной темы, создание междисциплинарных кейсов и т.п. [6]. В.Д. Пурин внес значительный научный вклад в разработку проблем профессиональной подготовки учителя музыки на основе применения принципа интеграции в педагогическом процессе, отметив, что принцип интеграции в педагогике следует понимать как научно обоснованное, органическое взаимопроникновение. различных областей знаний в виде отдельных (точечная интеграция), нескольких (блочная интеграция), многих в совокупности (интегральная интеграция) - ассоциаций, символов, категорий и т.п. [7].

А.В. Наседкина и О.А. Корнилов считает большую роль междисциплинарной интеграции в развитии профессионализма будущего педагога-музыканта. Они считают, что актуальность интеграции музыкально-теоретических знаний, психолого-педагогических знаний и исполнительского мастерства обусловлена необходимостью формирования у студентов целостного восприятия всей системы профессиональных знаний и умений [8].

На основании работ ученых, рассматривающих использование интеграции и интегративного подхода в педагогической системе профессионального образования, можно отметить, что реализация интегративного подхода позволяет соединить науку и культуру как основу получения новых знаний, рождая личные и культурные смыслы. При этом, по мнению А. Ф. Малышевского, образовательный процесс должен строиться на художественных моделях, где образ человека связан с культурой, интуиция с логикой, знания с опытом [9].

Обратимся к следующему аспекту исследуемой проблемы и рассмотрим основные составляющие профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов: теоретические, практические, методические, культурологические. По мнению исследователей, разделение профессионального образования на различные виды носит рекомендательный характер, поскольку все они взаимосвязаны. Например, слишком сложно разделить методическую и теоретическую подготовку, поскольку основа теоретической подготовки – методологическая и одно без другого существовать не может. Практическое обучение невозможно без методического, так как оно предполагает использование методов сотрудничества в условиях школьной работы. Очень важным в аспекте анализируемой проблемы является дополнение, сделанное Н. Б. Крыловой. Она считает, что профессиональную подготовку будущих учителей следует усиливать через культурологию, целью которой является формирование ценностей и различных видов студенческого опыта [10].

Теоретическая подготовка – это процесс усвоения знаний и расширения круга интересов учащихся. Теоретическая подготовка будущих учителей музыки предполагает овладение такими знаниями, как знание сущности процессов обучения и воспитания, их движущих сил и закономерностей, принципов, методов и форм их организации и т. д. В практической подготовке осуществляется весь комплекс знаний собираются и осуществляется формирование умений и знаний основ

профессиональной деятельности в процессе реальной педагогической деятельности обучающихся в образовательных учреждениях. Методическая подготовка является одной из важнейших задач профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта. Современному учителю музыки недостаточно иметь практический опыт и теоретические знания, полученные в студенческие годы, учителю необходимо обратиться к научным теоретическим знаниям, овладеть методами научно-педагогического исследования.

Методологические знания, знание логики и методов научно-педагогического исследования, основных исследовательских подходов и умений являются той фундаментальной основой, которая на протяжении всей педагогической деятельности помогает будущему специалисту понимать различные инновации, концепции, новые образовательные технологии, программы развития учебные заведения в огромном количестве предлагали его для реализации в профессиональной деятельности. Таким образом, профессионально-педагогическая подготовка будущего педагога-музыканта представляет собой многокомпонентную систему, включающую, с одной стороны, автономные, а с другой - взаимосвязанные виды обучения. Автономность видов обучения определяет их содержательную составляющую, а общность цели, принципов, единство внутренней организации, активное взаимодействие между собой и внешней средой придают им интегративную целостность.

Результаты. Целью данной статьи является выявление основных путей реализации интегративного подхода в профессиональной подготовке будущих педагогов-музыкантов, направленных на достижение высокого уровня готовности будущих педагогов-музыкантов к профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели важно проанализировать новейшие исследования по выбранной нами теме, выявить особенности организации процесса подготовки будущих педагогов-музыкантов и определить основные пути реализации интегративного подхода. Мы рассматриваем реализацию интегративного подхода в таких сферах, как междисциплинарная интеграция, интеграция деятельности в образовательной, профессиональной, исследовательской, социокультурной деятельности, интеграция образовательной и дидактической систем.

Междисциплинарная интеграция предусматривает установление междисциплинарных связей, что позволяет изучать разные дисциплины

согласованно и активизирует умственную деятельность, повышает научный уровень образования, развивает познавательный интерес, обеспечивает восприятие целостной картины. Все это способствует углублению взаимосвязи между дисциплинами. Реализация интегративного подхода в педагогической направленности предметов состоит из специальных знаний по эстетике, психологии, педагогике, физиологии, исполнительскому мастерству и методам обучения. Стержневым в работе педагога-музыканта является осуществление музыкально-эстетического воспитания посредством организации музыкально-педагогической деятельности самого педагога и учебно-профессиональной деятельности школьников.

Использование знаний различных предметов помогает процессу интеграции образования, повышению качества профессиональной подготовки через освоение художественной и научной картины современного мира. Это помогает будущим учителям музыки комплексно использовать полученные знания и адекватно оценивать изучаемые явления. Для этого педагог-музыкант должен использовать инновационные методы и приемы, а также подбирать тематический материал, имеющий образовательную ценность. Интеграция деятельности в учебную, профессиональную, исследовательскую, социально-культурную деятельность как второе направление позволяет активизировать творческие способности, реализовать все функции учебно-воспитательной и профессиональной педагогики; развивающие – исследования; образовательная - социокультурная деятельность, находящаяся в постоянной взаимосвязи.

Заключение. Использование интегративного подхода в профессиональной подготовке будущего педагога-музыканта играет важную роль в современной компетентностной парадигме образования, поскольку позволяет объединить все компоненты профессиональной подготовки в единое целое, что дополняет и расширяет возможности каждого компонента общей системы. Это позволяет использовать все возможности профессионального обучения, внедрять специальные курсы и обучение на основе принципа интеграции в программы вузовского образования, включения будущих педагогов-музыкантов в педагогическую и культурно-творческую деятельность, позволяющую им получить практический опыт по всем направлениям своей будущей работы по

использованию всех компонентов интегративного подхода в профессиональной подготовке будущих педагогов-музыкантов.

Литература:

1. Feruza, K., & Sevara, G. (2023). STYLISTIC TRANSFORMATIONS IN THE ENGLISH TRANSLATIONS OF A. QODIRIY'S NOVEL "DAYS GONE BY". International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 63-69.
2. Feruza, X., & Nilufar, S. (2023). POINT OF VIEW IN JAY PARINI'S BIOGRAPHICAL NOVEL "THE LAST STATION". International Journal Of Literature And Languages, 3(03), 45-51.
3. Melsovna, K. F., & Anvarovna, R. Z. (2023). THE LITERARY EMBODIMENT OF FLORA IN LAILA LALAMI'S BIOGRAPHICAL NOVEL "THE MOOR'S ACCOUNT". International Journal Of Literature And Languages, 3(02), 82-90.
4. Melsovna, K. F., & Qizi, G. D. G. (2023). EUPHEMISM IN ORIGINAL AND TRANSLATION (IN THE EXAMPLE OF JACK LONDON'S NOVEL MARTIN EDEN). International Journal Of Literature And Languages, 3(04), 14-20.
5. Khajieva, F. M. (2019). DECODING OF STYLISTIC DEVICES IN RUSSIAN AND ENGLISH TRANSLATIONS OF THE UZBEK NOVEL "DAYS GONE BY" BY ABDULLA QADIRI (STYLISTIC CORRESPONDENCES AND TRANSFORMATIONS). Theoretical & Applied Science, (4), 541-545.
6. Khajieva, F. M. (2020). Theoretical aspects of the language learned (Stylistics). Бухоро: Дурдона.
7. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF MASCULINE AND FEMININE VERBALIZATION. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(05), 59-65.
8. Djalilova, Z. O. (2021). Studies on gender linguistics in the field of Uzbek language. Academic research in educational sciences, 2(3), 391-397.
9. Obidovna, D. Z., & Denis, S. (2021). Formulas of speech etiquette in a gender-engineered communication strategy. Central asian journal of theoretical & applied sciences, 2(6), 5-11.
10. Obidovna, D. Z. (2021). Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech Through The Prism Of Gender Linguistics. Central Asian journal of literature, philosophy and culture, 2(2), 22-26.
11. Obidovna, D. Z. (2022). Speech Behavior and its Gender Specificity on the Basis of the Main English Language Variants. Middle European Scientific Bulletin, 22, 199-205.
12. Obidovna, D. Z. (2021). Gender issues in foreign theoretical linguistics: concerning the history of the issue. Gender issues, 7(6).

13. JALILOVA, Z. O. (2021, March). ON THE FORMATION OF THE LANGUAGE OF SCIENTIFIC LITERATURE IN THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE. In E-Conference Globe (pp. 18-22).
14. Jalilova, Z. O. (2020). Concerning the issue of terms, having a place with various morphological classes (in view of the example of the terminological arrangement of social action). *Новый день в медицине*, (4), 501-503.
15. Djalilova, Z. O., Juraev, S. S., & Kosimov, S. M. (2021). LATIN AS A PROFESSIONAL LANGUAGE OF MEDICAL WORKERS. *Международный научно-практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»*. Выпуск № 23 (том 1)(апрель, 2021). Дата выхода в свет: 30.04. 2021., 79.
16. Хажиева, Ф. (2021). ЛАЙЛА ЛАЛАМИНИНГ “THE MOOR’S ACCOUNT” РОМАНИДА ФОНЕТИК СТИЛИСТИК ВОСИТАЛАР ТАҲЛИЛИ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
17. Khajieva, F. M. (2021). The rise and development of the american biographical novel. *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 7(06), 262-267.
18. GENESIS, F. M. K. (2020). DEVELOPMENT OF STYLISTIC DEVICES CLASSIFICATIONS. *Филология масалалари. Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети*, (3-Б), 30-38.
19. Хажиева, Ф. М. (2020). Америка ёзувчиси Жей Паринининг “The Last Station”(“Сўнгги бекат”) биографик романи лейтмотивини шакллантиришда полифоник тафаккурнинг вазифаси. *УзМУ хабарлари. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети илмий журналы*, (6-Б), 192-197.
20. Khajieva, F. (2020). Genesis and development of stylistic devices classifications. *Philology Matters*, 2020(3), 30-38.
21. Khajieva, F. M. (2019). Kendjayeva Gulrukh Fatillovovna STUDY OF STYLISTIC LEXICOLOGY (2019). *TEST Engineering and Management, USA*, 4162-4169.
22. Джалилова, З. О., Хасанов, К. А., & Султонов, А. А. (2021). Роль научного управления в процессе обучения высококвалифицированных врачей в новом Узбекистане. *Молодой ученый*, (26), 377-379.
23. Dzhaliilova, Z. O. (2021). The Latin language's international status. *Молодой ученый*, (41), 32-34.
24. Dzhaliilova, Z. O., & Mirfajziev, K. (2021). Latin as the language of medicine. *Молодой ученый*, (41), 35-37.

25. Dzhaliilova, Z. O., Izomova, S. G., & Ahmedova, G. A. (2021). Intercultural communication and the Latin language. Молодой ученый, (24), 398-400.
26. Dzhaliilova, Z. O. (2021). History of formation of Latin language. Молодой ученый, (41), 34-35.
27. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER SPEECH BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-LINGUISTIC FACTOR. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 190-198.
28. Dzhaliilova, Z. O., Hajdarova, N. S., & Tashpulatova, N. A. (2021). Latin in the Contemporary World. Молодой ученый, (24), 400-402.
29. Djalilova, Z. (2022). POLITENESS IN WOMEN'S DISCOURSE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Academic research in modern science, 1(11), 29-34.
30. Джалилова, З. (2022). РЕАЛИЗАЦИЯ МАКСИМ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ДИАЛОГАХ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(21), 22-33.
31. Obidovna, D. Z. (2022). A Speech Etiquette Formula for the Gender Communication Strategy. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(10), 44-50.
32. Djalilova, Z. (2022). DISCURSIVE ELEMENTS AND THE CATEGORY OF POLITENESS. Academic research in modern science, 1(12), 8-14.
33. Джалилова, З. О. (2022). НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(5).
34. Obidovna, D. Z. (2022). DISTINCTIVE FEATURES OF MALE AND FEMALE ORAL SPEECH IN MODERN ENGLISH. International Journal Of Literature And Languages, 2(10), 14-21.
35. Obidovna, D. Z. (2022). THE MAIN CONCEPTS OF POLITENESS IN MODERN LINGUOPRAGMATICS: THE POLITENESS PRINCIPLE BY J. LEECH. International Journal of Pedagogics, 2(11), 15-20.
36. Djalilova, Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF DISCOURSE ELEMENTS AS INDICATORS OF POSITIVE AND NEGATIVE EVALUATIONS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(12), 55-63.
37. Djalilova, Z. (2022). GENDER-DETERMINED DIFFERENCES IN THE SPEECH OF LITERARY CHARACTERS. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 210-215.
38. Khajieva, F. (2016). The diversity of Viewpoints in Jay Parini's novel. In The Last Station""//""World Science"" International Scientific and Practical Conference. UAE Ajman (p. 57).

39. Melsovna, K. F. (2021). Cosmopolitanism through intertextual devices in the postmodern biographical novel. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(11), 156-161.